

Brainoscope

Brainoscope.

Augusto César da Silva Rocha¹
Álefe Costa Macedo²
Murilo Borges da Silva³
Hugo Alexandre Dantas do Nascimento⁴
Kliger Kissinger Fernandes Rocha⁵
João Bosco Ferreira Alves⁶

Resumo

O avanço tecnológico nas últimas décadas levou ao desenvolvimento de dispositivos conhecidos como *Brain Computer Interfaces* (BCI), os quais permitem coletar, processar e utilizar dados advindos de sinais elétricos do cérebro para fins de operação computacional. O presente trabalho descreve o *Brainoscope*, um projeto de arte tecnológica que emprega sinais cerebrais para controlar um caleidoscópio virtual. A imagem caleidoscópica é baseada em um software já existente, o qual foi adaptado para responder a comandos enviados por um sistema que coleta e analisa sinais de um dispositivo de Eletroencefalografia. Experimentos de calibração e de uso do *Brainoscope* em variados contextos estão sendo realizados.

Palavras-chave: caleidoscópio, BCI, arte & tecnologia.

Abstract

Technological advances in recent decades have led to the development of devices known as Brain Computer Interfaces (BCI), which allow collecting, processing and using data from electrical signals from the brain for purposes of computational operation. The present work describes the Brainoscope, a technological art project that employs brain signals to control a virtual kaleidoscope. The kaleidoscopic image is based on existing software, which has been adapted to respond to commands sent by a system

¹ Augusto César da Silva Rocha. Graduando de Ciência da Computação, Bolsista de Iniciação Científica Instituto de Informática da UFG. augusto_cesar@discente.ufg.br.

² Álefe Costa Macedo. Bacharel em Engenharia da Computação, Mestrando no Instituto de Informática da UFG. alefemacedo@discente.ufg.br.

³ Murilo Borges da Silva. Professor do Instituto Federal de Goiás, Campus Senador Canedo. muriloborgessilva@gmail.com.

⁴ Hugo Alexandre Dantas do Nascimento. Doutor em Ciência da Computação. Professor do Instituto de Informática da UFG. hadn@ufg.br.

⁵ Kliger Kissinger Fernandes Rocha. Doutor em Psicobiologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Kliger.rocha@gmail.com.

⁶ João Bosco Ferreira Alves. O co-autor trabalha com análise de dados e tem interesse na detecção de sinais cerebrais. owni.123@gmail.com.

that collects and analyzes signals from an electroencephalography device. Calibration experiments and the use of the Brainoscope in various contexts are being carried out.

Keywords: kaleidoscope, BCI, art & technology.

Introdução

O avanço tecnológico nos últimos vinte anos possibilitou o surgimento e a popularização de equipamentos de interface cérebro-computador (*BCI – Brain Computer Interface*) não invasivos e de baixo custo (Alves et al., 2019), como o Muse 1 e o Muse 2⁷, o NeuroSky⁸, o Epoc da Emotiv⁹ e o OpenBCI¹⁰. Esses equipamentos coletam sinais de eletroencefalografia (EEG) por meio do contato de alguns poucos sensores com o couro cabeludo e/ou a testa do operador humano. Os sinais capturados são normalmente pré-processados pelos próprios dispositivos visando a eliminação de ruídos e a sua separação em faixas de frequências de ondas, sendo, em seguida, disponibilizados para serem consumidos por alguma aplicação. Entre as aplicações mais comuns estão as que procuram detectar estados mentais, muitas delas focadas em promover o relaxamento através da meditação, e as que almejam controlar o movimento de algum objeto físico ou virtual usando a mente. Uma extensa e crescente literatura científica existe sobre BCI (Al-Saegh et al., 2021; Altaheri et al., 2021; Alzahab et al., 2021; Arzate Cruz & Igarashi, 2020; Navarro et al., 2021; Rashid et al., 2020; Roy et al., 2019; Vasiljevic & de Miranda, 2020; Venkata Phanikrishna et al., 2021; Zhang et al., [s.d.]; Zhou et al., 2021), mas a utilização de equipamentos de baixo custo para esse fim é ainda um desafio, dados a pequena quantidade de sensores e, portanto, de dados que podem ser coletados, e o ambiente menos controlado de uso, principalmente quando comparada ao emprego de equipamentos profissionais de EEG na área da Saúde.

O presente artigo navega nessa fronteira de possibilidades e desafios, ao descrever um sistema computacional em desenvolvimento como parte de um projeto de arte e tecnologia denominado *Brainoscope*. O *Brainoscope* envolve a apresentação de uma imagem dinâmica de um caleidoscópio

⁷ <https://choosemuse.com/>

⁸ <http://neurosky.com/>

⁹ <https://www.emotiv.com/epoc/>

¹⁰ <https://openbci.com/>

controlada em tempo real por um interator humano usando um dispositivo de EEG. Ao interator, é dada a possibilidade de girar virtualmente o caleidoscópio e de acelerar sua rotação até certo ponto, bem como de desacelerar o seu movimento até paralisá-lo. Existe aqui uma grande dificuldade no fazer funcionar o sistema, a qual é conseguir classificar corretamente os sinais cerebrais do interator entre padrões de aceleração e de desaceleração de movimento. Estudos anteriores demonstram que a classificação de padrões cerebrais é sensível à presença de ruídos nos sinais de EEG, varia de pessoa para pessoa e não é persistente no tempo (Nam et al., 2018). Uma parte dessas questões é amenizada pelo uso de um processo contínuo de calibração e avaliação do sistema.

O restante deste texto está organizado como segue: a próxima seção apresenta os elementos que compõem a arquitetura do *Brainoscope* e descreve seu funcionamento; a seção seguinte detalha um estudo piloto experimental realizado com o objetivo de verificar a capacidade de se interagir com o sistema para mudar intencionalmente a imagem caleidoscópica; por fim, como conclusão, são apresentados um visão geral do trabalho e os resultados produzidos, bem como linhas investigativas futuras que possibilitam estender esta pesquisa.

Arquitetura do *Brainoscope*

A arquitetura geral de funcionamento do *Brainoscope* está ilustrada na figura abaixo e envolve cinco elementos:

- um software **simulador de caleidoscópio**¹¹, o qual produz uma imagem caleidoscópica a partir de uma imagem 2D qualquer;
- um **Interator humano**;
- um **equipamento de EEG**, acoplado à cabeça do interator e que coleta continuamente sinais eletromagnéticos;
- um **teclado** comum, por meio do qual o interator diretamente informa suas intenções de pensamento (acelerar ou desacelerar a movimentação do caleidoscópio); e
- um software de **Controle Central**, encarregado de interpretar os sinais de EEG e determinar a movimentação do caleidoscópio. Esse elemento também é responsável por manter e ajustar

¹¹Utilizamos o termo “simulador” para indicar um software que simula o funcionamento de um caleidoscópio físico real.

parâmetros internos com base em eventos de teclado, de forma a melhorar a interpretação dos sinais cerebrais.

Figura 1: Diagrama da arquitetura do *Brainoscope* (à esquerda) e foto demonstrando o uso do sistema (à direita).

O simulador de caleidoscópio é baseado em um software livre já existente¹², escrito em Javascript e que emprega a tecnologia Electron¹³ para apresentação na Web. Esse software livre produz uma imagem caleidoscópica a partir de uma imagem 2D comum recebida como entrada, pela repetição de padrões poligonais extraídos dela considerando uma posição central (x,y) . O software original permite deslocar as coordenadas centrais (x,y) por meio do mouse, o que gera a ilusão do caleidoscópio estar girando. Para o presente projeto, a interação por mouse foi desativada, já que a movimentação passa a ser operacionalizada pelo software de Controle Central. Além disso, optou-se por alterar apenas a coordenada x central para se criar a impressão de movimento do caleidoscópio, mantendo-se a coordenada y constante. A aplicação de caleidoscópio então foi modificada para iniciar com um valor x padrão e integrada a um código de comunicação em rede escrito em Python que espera, do Controle Central, a posição x para redesenho do caleidoscópio.

¹² <http://coldhead.github.io/kaleidos/>

¹³ <https://www.electronjs.org/>

O equipamento de EEG adotado neste projeto foi o OpenBCI, modelo Cyton acrescido da placa expansora Daisy, somando 16 canais de EEG ao todo. Dezesesseis sensores foram acoplados a uma capacete nas posições FP1, FP2, C3, C4, P7, P8, O1, O2, F7, F8, F3, F4, T7, T8, P3 e P4, conforme o padrão 10-20. Quando ativo, os dados coletados de todos senadores são enviados a 250 Hz por um *dongle wireless* para um computador rodando o software de Controle Central.

O Controle Central tem como função principal interpretar continuamente os sinais de EEG quanto a duas possíveis intenções do interator (iniciar/acelerar o movimento do giro do caleidoscópio e desacelerar/parar tal movimento) e transformar essas interpretações em alterações do deslocamento x , os quais são enviados ao simulador de caleidoscópio. Para tanto, utilizou-se a API BrainFlow¹⁴ para capturar e processar os dados do OpenBCI. Na versão atual deste projeto, por meio de tal API, seleciona-se apenas dois valores por amostragem de EEG correspondentes às médias das intensidades das ondas alfa e beta extraídas dos 16 sensores dentro uma janela de tempo. O Controle Central armazena esses pares alfa e beta instantâneos e calcula as suas médias *alfa_médio* e *beta_médio* considerando uma outra janela com as últimas 256 amostragens desses dados. A tupla $v = (alfa_médio, beta_médio)$ é então comparada, em termos de distância, a duas tuplas *padrão_médio_aceleração* e *padrão_médio_desaceleração*, que representam respectivamente valores médios dos dois tipos de intenção de pensamento. Se a tupla v for próxima dessas tuplas de valores médios e muito mais próxima de uma do que da outra, então uma ação correspondente é executada para alterar (aumentar ou reduzir) a velocidade de modificação da coordenada x da imagem. Caso contrário, a velocidade de modificação de x é mantida como está. Esse controle de movimentação é realizado operacionalizado mantendo internamente uma variável x que representa a posição horizontal da imagem 2D original que será o centro do caleidoscópio e duas outras variáveis que indicam a velocidade e a aceleração (positiva ou negativa) do incremento de x .

Inicialmente, as tuplas *padrão_médio_aceleração* e *padrão_médio_desaceleração* são definidas com valores nulos, o que faz com que as intenções de pensamentos do interator sejam interpretados indiscriminadamente como sendo de um ou de outro tipo, ou como nenhum deles. No entanto, o interator pode pressionar a tecla 'a' ou 'z' do teclado para indicar explicitamente que está pensando em uma ação de aceleração ou de desaceleração, respectivamente. Isso faz com que a tupla

¹⁴ <https://brainflow.readthedocs.io/en/stable/UserAPI.html>

de padrão correspondente, *padrão_médio_aceleração* ou *padrão_médio_desaceleração*, seja imediatamente atualizada na direção da tupla v que acabou de ser calculada. A ideia desse procedimento é possibilitar ao interator calibrar o sistema no reconhecimento dos tipos de intenções sempre que ele se mostrar pouco efetivo para tanto.

Um aspecto adicional a ser observado é que a interligação dos elementos de hardware e software da arquitetura por meio de uma rede de comunicação dá maior liberdade de deslocamento físico ao interator no espaço a ser ocupado pelo projeto artístico.

Estudo Experimental

A fim de verificar a efetividade de controle da movimentação do caleidoscópio virtual usando sinais de EEG, realizamos um estudo piloto experimental com participantes. O estudo fez parte do escopo de um projeto de pesquisa maior, em que experimentos com EEG foram autorizados pelo Comitê de Ética da Universidade Federal de Goiás. Sete pessoas participaram do estudo como interatores. A Tabela 1 apresenta algumas de suas características.

Para cada participante, o estudo consistiu, primeiramente, em introduzir os objetivos do projeto e ler e assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Em seguida, foi feita uma explicação mais detalhada sobre o funcionamento do sistema, colocou-se o dispositivo OpenBCI sobre a cabeça do participante, ajustou-se os sensores para encostar no couro cabeludo e obter os sinais de EEG, e iniciou-se o experimento. O tempo de duração do experimento por participante foi aproximadamente de 5 a 10 minutos. Todos os dados de EEG e do teclado capturados do participante ou gerados pelo software de Controle Central durante o experimento foram armazenados para análise posterior. Após finalizar o experimento, cada participante preencheu um questionário de avaliação, o qual trazia, entre outras questões, uma pergunta sobre a satisfação com a experiência (Gostou, Não Gostou ou Não se Aplica) e se a pessoa efetivamente conseguiu controlar a imagem do caleidoscópio.

Informações sobre a quantidade e a duração de ações de pressionamento das teclas 'a' e 'z', associadas à calibração das tuplas *padrão_médio_aceleração* e *padrão_médio_desaceleração*, respectivamente, bem como a distância euclidiana entre as tuplas finais de *padrão_médio_aceleração* e *padrão_médio_desaceleração* foram calculadas e agregadas aos dados do questionário para fins de comparação.

Tabela 1: Características dos participantes do estudo piloto experimental.

Partic.	Gênero biológico	Idade	Grau de Escolaridade
1	Feminino	32	Mestre
2	Feminino	41	Mestre
3	Masculino	24	Graduado
4	Masculino	32	Mestre
5	Masculino	38	Graduado
6	Masculino	46	Mestre
7	Masculino	54	Doutor

Resultados

A Tabela 2 apresenta os resultados agregados dos experimentos para cada participante. Em geral, apenas duas pessoas dos sete participantes afirmaram não ter conseguido controlar a rotação do caleidoscópio. Elas também foram as que gastaram mais tempo tentando calibrar o sistema.

Tabela 2: Dados dos questionários e das análises quantitativas.

Partic.	Gostou do exp.?	Conseguiu controlar as imagens?	Quant. de calibração com 'a'	Tempo de calibração com 'a' (seg)	Quant. de calibração com 'z'	Tempo de calibração com 'z' (seg)	Distância final entre as tuplas de padrões
1	sim	não	3	~35	2	~27	0,2401
2	sim	não	5	~48	3	~44	0,0130
3	sim	sim	3	~36	2	~17	0,1290
4	sim	sim	2	~35	3	~24	0,0261
5	sim	sim	2	~28	1	~13	0,1817

6	sim	sim	1	~11	1	~10	0,0611
7	sim	sim	3	~25	2	~25	0,0113

Já a Figura 2 enfatiza a mudança das tuplas *padrão_médio_aceleração* e *padrão_médio_desaceleração* em direção a valores que, teoricamente, ajudam a separar os tipos de intenções mentais. Para cada participante, são apresentados, à esquerda, os gráficos de variação de suas tuplas *padrão_médio_aceleração* (linha azul) e *padrão_médio_desaceleração* (linha vermelho), com o valores de alfa e beta associados aos eixos X e Y, respectivamente. A intensidade da cor da linha representa a variação do tempo, com cores escuras indicando mudanças de valores próximas ao término do experimento. À direita, estão os gráficos de mudança da distância euclidiana entre as tuplas de *padrão_médio_aceleração* e *padrão_médio_desaceleração*. O eixo X, neste caso, indica o tempo do experimento, enquanto o eixo Y reflete o valor da distância.

Com base nessa figura, vê-se que cada participante chegou a uma configuração diferente das suas tuplas de *padrão_médio_aceleração* e *padrão_médio_desaceleração*, o que confirma que o padrão mental de interação com o sistema não é igual para todos. O participante 1 (que informou não conseguir controlar o caleidoscópio) foi o que teve os padrões mais abertos e concentrados na lateral direita da primeira figura. Já o participante 2 (que também informou não conseguir controlar o caleidoscópio) foi o que teve os padrões mais próximos um do outro, o que pode ter dificultado a classificação entre os diferentes sinais.

entropia

SIIMI/2022
IX Simposio Internacional de Innovación en Medios Interactivos

#21.ART
21. Encuentro Internacional de Arte y Tecnología

9th Balance-Unbalance
art + science x technology = environment / responsibility

Participante 1

Participante 2

entropia

SIIMI/2022
IX Simposio Internacional de Innovación en Medios Interactivos

#21.ART
21. Encuentro Internacional de Arte y Tecnología

9th Balance-Unbalance
art + science x technology = environment / responsibility

Participante 3

Participante 4

Participante 5

entropia

SIIMI/2022
IX Simposio Internacional de Innovación en Medios Interactivos

#21.ART
21. Encuentro Internacional de Arte y Tecnología

9th Balance-Unbalance
art + science x technology = environment / responsibility

Participante 6

Figura 2: Evolução das tuplas *padrão_médio_aceleração* e *padrão_médio_desaceleração*.

Conclusões

Neste artigo, apresentamos o Brainoscope, um projeto artístico em desenvolvimento que utiliza uma interface cérebro-computador para controlar um caleidoscópio virtual a partir de ondas cerebrais de indivíduos, obtidas por meio do uso de um equipamento de EEG. O sistema possibilita um processo cíclico de calibração e avaliação, com o intuito de melhorar a detecção de duas intenções mentais de ação – iniciar/acelerar o movimento do giro do caleidoscópio e desacelerar/parar tal movimento. A partir de um estudo piloto com sete participantes, foi possível verificar que a maioria deles conseguiu controlar o movimento do caleidoscópio. Dois participantes, mesmo tendo realizado ações visando a calibração do sistema, afirmaram não terem conseguido sucesso no controle mental do sistema. Investigações mais detalhadas sobre esses casos precisam ser realizadas. Identificamos também algumas limitações do equipamento OpenBCI, caracterizadas por perdas eventuais de conexão com o *dongle wireless* e de desconforto depois de um uso prolongado.

Como continuação dessa pesquisa, deseja-se realizar experimentos incorporando outras faixas de frequência de onda às tuplas de intensidades médias dos sinais de EEG, adotar métodos de aprendizado de máquina para realizar a classificação dos sinais (ao invés de empregar apenas a comparação por distância euclidiana), testar o sistema com outros dispositivos de EEG mais confortáveis como o Muse 2 e o Epop+ e implementar um caleidoscópio físico real como parte da exposição final do projeto.

Referências

- Al-Saegh, A., Dawwd, S. A., & Abdul-Jabbar, J. M. (2021). Deep learning for motor imagery EEG-based classification: A review. *Biomedical Signal Processing and Control*, 63, 102172. <https://doi.org/10.1016/j.bspc.2020.102172>
- Altaheri, H., Muhammad, G., Alsulaiman, M., Amin, S. U., Altuwaijri, G. A., Abdul, W., Bencherif, M. A., & Faisal, M. (2021). Deep learning techniques for classification of electroencephalogram (EEG) motor imagery (MI) signals: A review. *Neural Computing and Applications*. <https://doi.org/10.1007/s00521-021-06352-5>
- Alves, J. B. F., Nascimento, H. A. D. do, & Silva, M. B. (2019). Uma Revisão dos Estudos de Detecção e Reconhecimento de Sinais Cerebrais para Interação Humano-Computador com Equipamentos de Baixo Custo. *Anais do VI Simpósio Internacional de Inovação em Mídias Interativas*, 369–381. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5787257>
- Alzahab, N. A., Apollonio, L., Di Iorio, A., Alshalak, M., Iarlori, S., Ferracuti, F., Monteriù, A., & Porcaro, C. (2021). Hybrid Deep Learning (hDL)-Based Brain-Computer Interface (BCI) Systems: A Systematic Review. *Brain Sciences*, 11(1), 75. <https://doi.org/10.3390/brainsci11010075>
- Arzate Cruz, C., & Igarashi, T. (2020). A Survey on Interactive Reinforcement Learning: Design Principles and Open Challenges. *Proceedings of the 2020 ACM Designing Interactive Systems Conference*, 1195–1209. <https://doi.org/10.1145/3357236.3395525>
- Nam, C. S., Nijholt, A., & Lotte, F. (Orgs.). (2018). *Brain-computer interfaces handbook: Technological and theoretical advances*. Taylor & Francis, CRC Press.
- Navarro, D., Sundstedt, V., & Garro, V. (2021). Biofeedback Methods in Entertainment Video

- Games: A Review of Physiological Interaction Techniques. *Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction*, 5(CHI PLAY), 1–32. <https://doi.org/10.1145/3474695>
- Rashid, M., Sulaiman, N., P. P. Abdul Majeed, A., Musa, R. M., Ab. Nasir, A. F., Bari, B. S., & Khatun, S. (2020). Current Status, Challenges, and Possible Solutions of EEG-Based Brain-Computer Interface: A Comprehensive Review. *Frontiers in Neurorobotics*, 14, 25. <https://doi.org/10.3389/fnbot.2020.00025>
- Roy, Y., Banville, H., Albuquerque, I., Gramfort, A., Falk, T. H., & Faubert, J. (2019). Deep learning-based electroencephalography analysis: A systematic review. *Journal of Neural Engineering*, 16(5), 051001. <https://doi.org/10.1088/1741-2552/ab260c>
- Vasiljevic, G. A. M., & de Miranda, L. C. (2020). Brain–Computer Interface Games Based on Consumer-Grade EEG Devices: A Systematic Literature Review. *International Journal of Human–Computer Interaction*, 36(2), 105–142. <https://doi.org/10.1080/10447318.2019.1612213>
- Venkata Phanikrishna, B., Pławiak, P., & Jaya Prakash, A. (2021). *A Brief Review on EEG Signal Pre-processing Techniques for Real-Time Brain-Computer Interface Applications* [Preprint]. <https://doi.org/10.36227/techrxiv.16691605.v1>
- Zhang, X., Yao, L., Wang, X., Monaghan, J., & McAlpine, D. ([s.d.]). *A Survey on Deep Learning based Brain Computer Interface: Recent Advances and New Frontiers*. 1(1), 67.
- Zhou, Y., Huang, S., Xu, Z., Wang, P., Wu, X., & Zhang, D. (2021). Cognitive Workload Recognition Using EEG Signals and Machine Learning: A Review. *IEEE Transactions on Cognitive and Developmental Systems*, 1–1. <https://doi.org/10.1109/TCDS.2021.3090217>